

**KUZGI JAVDAR URUG‘INI EKISH MUDDATLARI VA ME‘YORLARINI
KO‘CHATLARNING UNIB CHIQISHI VA KO‘CHAT QALINLIGIGA
TA‘SIRI**

**THE INFLUENCE OF WINTER RYE SEED SOWING TIMES AND
STANDARDS ON SEEDLINGS AND SEEDLINGS**

Sapayeva G.A.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Axmedova Sh.M.

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, Urganch

Annotatsiya. Mazkur maqolada kuzgi javdar urug‘ini turli muddatlarda (20-sentabr,

1-oktabr, 10-oktabr) va turli me‘yorlarda (3, 4, 5, 6 mln dona/ga) ekishning ko‘chatlarning unib chiqish, qishdan chiqishi va vegetatsiya oxiridagi qalinligiga ta‘siri o‘rganildi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, eng optimal natijalar 1-oktabr muddatida 5-6 mln dona urug‘ me‘yorida kuzatildi.

Kalit so‘zlar: kuzgi javdar, ekish muddati, urug‘ me‘yori, ko‘chat qalinligi, qishfdan chiqish, hosildorlik.

Abstract. This article examines the effects of sowing winter rye seeds at different times (September 20, October 1, October 10) and at different seeding rates (3, 4, 5 and 6 million units/ha) on seed germination, winter hardiness, and seedling density at the end of the growing season. The study found that the most optimal results were observed with a seeding rate of 5-6 million units by October 1.

Keywords: winter rye, sowing time, seeding rate, seedling density, winter, hardiness, yield.

Kirish. Qishloq xo‘jaligida don ekinlarining hosildorligini oshirishda ekish muddati va urug‘ me‘yorining to‘g‘ri tanlanishi muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, kuzgi javdar o‘simligi uchun optimal agrotexnik tadbirlarni qo‘llash orqali yuqori va barqaror hosil olish mumkin. Shu sababli mazkur tadqiqotda kuzgi javdar urug‘ini ekish muddatlari va me‘yorlarining o‘simlik rivojlanishiga ta‘siri o‘rganildi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Urug‘ni unib chiqishi uchun suv, havo va issiqlik muhim. Donga suv mikropil orqali o‘tadi. Javdar urug‘i o‘rtacha 50-70% o‘zining quruq vazniga nisbatan suvni singdirish qobiliyatiga ega. Javdar urug‘i past haroratda unib chiqadi, lekin murtak ildiz rivojlanishi uchun 3,8⁰C harorat zarur, birinchi barg hosil bo‘lishi uchun yuqori harorat talab qiladi. Birinchi bo‘lib asosiy murtak ildiz harakat qiladi va ildiz tuproqqa chuqur kirib borib suv va oziq moddalarni tuproq eritmasidan oladi [1].

Kuzgi javdar barcha kuzgi don ekinlari ichida sovuqqa eng chidamli ekinlardan biri bo‘lib, hisoblanadi. Ma’lumotlarga kura qor tagida javdar maysalar 60⁰C haroratga ham bardosh beradi. Barcha maysalar kabi unib chiqqan paytda havo harorati 6-8⁰C bo‘lsa rivojlanish tez bo‘ladi. Ekilgan urug‘lar nam yetarli bo‘lgan tuproqlarda 6-7 kunda unib chiqadi [2].

Tadqiqot metodikasi. Tajriba 2024–2025 yillarda olib borildi. Tadqiqotda quyidagi variantlar sinovdan o‘tkazildi:

1-jadval

Var	Urug‘ ekish muddatlari	Urug‘ ekish me‘yorlari
1	20- sentabr	3 mln
2		4 mln
3		5 mln
4		6 mln
5	1- oktabr	3 mln
6		4 mln
7		5 mln
8		6 mln
9	10- oktabr	3 mln
10		4 mln
11		5 mln
12		6 mln

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Natijalar va tahlillar. Biz ham 2024-2025 yillar mobaynida olib borilgan tadqiqotlarimizda kuzgi javdar urug‘larini ekish muddatlari va me‘yorlarini nihollarning unib chiqishi hamda ko‘chat qalinligiga ta‘sirini aniqlash maqsadida variantlar kesimida hisob-kitob ishlarini olib bordik.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, urug‘ me‘yori oshishi bilan unib chiqish darjasi ham ortdi. Eng yuqori ko‘rsatkich 20-sentabrda 6 mln urug‘ me‘yorida ($506,6 \text{ dona/m}^2$) kuzatildi. Bu erta ekishda o‘simliklarning tez va faol rivojlanishini ko‘rsatadi.

Qishda nobud bo‘lish darjasi 20-sentabrda yuqori (7,0-7,8%), 1-oktabr va 10-oktabrda esa nisbatan past (5,1-5,8%) bo‘ldi. Bu holat erta ekilgan o‘simliklarning haddan tashqari rivojlanib, svuqqa chidamliligi pasayishi bilan izohlanadi.

Qishdan chiqqan ko‘chatlar soni eng yuqori 1-oktabr va 10-oktabr muddatlarida, ayniqsa 6 mln urug‘ me‘yorida ($432-434 \text{ dona/m}^2$) qayd etildi. Bu muddatlarda o‘simliklar optimal rivojlangan.

Vegetatsiya davomida nobud bo‘lish eng yuqori 10-oktabrda (5,9-6,7%) kuzatildi. Bu kech ekilgan o‘simliklarning zaif rivojlanishi bilan bog‘liq.

Eng yuqori yakuniy ko‘rsatkichlar 1-oktabr muddatida urug‘ ekish me‘yorlari 6 mln bo‘lganida o‘suv davri oxiridagi ko‘chatlar soni $411,1 \text{ dona/m}^2$, 10-oktabr muddatida urug‘ ekish me‘yorlari 5 mln bo‘lganida o‘suv davri oxiridagi ko‘chatlar soni $406,6 \text{ dona/m}^2$, 20-sentabr muddatida urug‘ ekish me‘yorlari 6 mln bo‘lganida o‘suv davri oxiridagi ko‘chatlar soni $405,2 \text{ dona/m}^2$ ni tashkil qilganligini ko‘rishimiz mumkin. Bu natijalar shuni ko‘rsatadiki, optimal variant o‘rtacha muddatda va yuqori urug‘ me‘yorida kuzatiladi.

Natijalar shuni ko‘rsatadiki, ekish muddati va urug‘ me‘yori o‘simliklarning barcha rivojlanish bosqichlariga sezilarli ta‘sir ko‘rsatadi. Erta ekish o‘simlikning yaxshi unib chiqishini ta‘minlasa-da, qishda nobud bo‘lishini oshiradi. Kech ekish esa vegetatsiya davrida yo‘qotishlarga olib keladi. Shuning uchun optimal muddatni tanlash muhim hisoblanadi.

2-jadval

**Kuzgi javdar urug‘ini ekish muddatlari va me‘yorlarini ko‘chatlarning unib
chiqishi va ko‘chat qalinligiga ta‘siri, 2024-2025 yy.**

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Va r	Urug‘ ekish muddatlar i	Urug‘ ekish me’yor -lari	Unib chiqqan ko‘chatl ar soni, m ² /dona	Qishda nobud bo‘lgan ko‘chat -lar soni, %	Qishda n chiqqa n ko‘chat -lar soni, m ² /don a	Tuplash davrida n pishish davri oxirigac ha nobud bo‘lgan o‘simlik- lar soni, %	O‘suv davri oxiridag i ko‘chat- lar soni, m ² /dona
1	20-sentabr	3 mln	256,6	7,0	238,4	4,4	227,9
2		4 mln	358,8	7,4	331,8	4,8	315,9
3		5 mln	455,6	7,6	420,6	5,2	398,3
4		6 mln	506,6	7,8	430,9	5,3	405,2
5	1-oktabr	3 mln	253,1	5,7	238,5	5,3	225,6
6		4 mln	362,9	5,5	342,6	5,1	324,8
7		5 mln	455,5	5,8	428,7	5,4	405,0
8		6 mln	450,6	5,5	432,1	5,5	411,1
9	10-oktabr	3 mln	252,3	5,5	238,1	5,9	223,8
10		4 mln	356,6	5,3	337,3	6,2	316,1
11		5 mln	459,7	5,2	435,3	6,5	406,6
12		6 mln	463,4	5,1	434,0	6,7	404,1

Xulosa. 2024-2025 yillarda olib borilgan tajribalar natijasida kuzgi javdar urug‘ini ekish muddati va me’yorlarining ko‘chatlarning unib chiqishi, qishdan chiqishi hamda o‘suv davri oxiridagi qalinligiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi aniqlandi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, urug‘ me’yorlarining oshishi bilan unib chiqqan ko‘chatlar soni ortib bordi. Eng yuqori unib chiqish ko‘rsatkichlari 5-6 mln dona/ga urug‘ me’yorida kuzatildi. Biroq urug‘ me’yorining haddan tashqari oshirilishi

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

(6 mln) ayrim hollarda o‘simliklar o‘rtasida oziqa va namlik uchun raqobatni kuchaytirib, samaradorlikning barqarorlashishiga olib keldi.

Ekish muddatlari bo‘yicha tahlillar shuni ko‘rsatdiki, 20-sentabrda ekilgan o‘simliklarda unib chiqish yuqori bo‘lsa-da, qishda nobud bo‘lish darjasi (7,0-7,8%) ham yuqori bo‘ldi. Bu holat o‘simliklarning ortiqcha rivojlanib ketishi va sovuqqa chidamliligining pasayishi bilan izohlanadi. Aksincha, 10-oktabrda ekilgan variantlarda qishda nobud bo‘lish kamroq bo‘lsa-da, vegetatsiya davrida nobud bo‘lish darjasi yuqoriroq (6,7% gacha) bo‘lib, bu o‘simliklarning zaif rivojlanishi bilan bog‘liq.

Eng maqbul natijalar 1-oktabr muddatida kuzatilib, bu davrda o‘simliklar qishga optimal rivojlangan holatda kirib, qishdan yaxshi chiqishi va vegetatsiya davrida barqaror rivojlanishi ta‘minlanadi. Ayniqsa, 5-6 mln dona/ga urug‘ o‘suv davri oxirida eng yuqori ko‘chat qalinligi (405-411 dona/m²) qayd etildi.

Shunday qilib, kuzgi javdar yetishtirishda yuqori va barqaror hosil olish uchun urug‘ ekish muddatini to‘g‘ri tanlash muhim bo‘lib, eng samarali variant sifatida 1-oktabrda 5-6 mln dona/ga urug‘ me‘yorida ekish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Atabayeva H.N., Holiqov B. Donli ekinlar biologiyasi. 2003.-42 b.
2. Yormatova D. Shomuratov N. Donli ekinlarni etishtirish texnologiyasi. 2008.120 b.